

RELAÇÃO ENTRE A BNCC E O ENEM: ANÁLISE DAS HABILIDADES EM QUESTÕES DE FÍSICA

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE BNCC AND THE ENEM: ANALYSIS OF THE SKILLS ASSESSED IN PHYSICS QUESTIONS

Maria Lara Simões Lozovoi¹

Jair Lopes Junior²

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), Bauru-SP, Brasil

DOI: **10.5281/zenodo.16955944**

RESUMO

O trabalho tem como objetivo analisar a relação entre as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e as questões de Física no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), buscando identificar a convergência entre as habilidades previstas no documento e as competências exigidas nas avaliações. A abordagem qualitativa adotada fundamenta-se na análise documental das provas do ENEM aplicadas entre 2018 e 2023, com ênfase na identificação de padrões temáticos e conceituais presentes nas questões de Física. O estudo examina a frequência com que habilidades específicas da BNCC são contempladas nas provas, bem como a forma como os conteúdos físicos são apresentados. Os resultados indicam que há uma correlação parcial entre o exame e as diretrizes curriculares, evidenciando competências relacionadas à interpretação de fenômenos e à resolução de problemas contextualizados. No entanto, algumas habilidades previstas na BNCC são pouco exploradas, sugerindo a necessidade de maior alinhamento entre as políticas educacionais e os instrumentos de avaliação. Conclui-se que o ENEM desempenha papel relevante na consolidação das diretrizes curriculares, mas ainda apresenta lacunas em relação à abrangência das habilidades estabelecidas, o que reforça a importância de ajustes nos processos de elaboração das provas para garantir uma avaliação mais representativa das competências previstas no currículo nacional.

Palavras-chave: Currículo, Avaliação, Ensino de Ciências, Competências

ABSTRACT

This study aims to analyze the relationship between the guidelines of the Brazilian National Common Curricular Base (BNCC) and the Physics questions in the National High School Examination (ENEM), seeking to identify the convergence between the skills

1 Doutoranda na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP/Campus Bauru). Mestre em Educação para Ciência. ORCID id: <https://orcid.org/0009-0001-2605-7238> E-mail: lara.lozovoi@unesp.br

2 Docente do Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP/Campus Bauru) e docente colaborador junto ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade do Estado do Mato Grosso (UNEMAT). Doutor em psicologia. ORCID id: <https://orcid.org/0000-0002-8918-3805> E-mail: jair.lopes-junior@unesp.br

outlined in the curriculum and the competencies assessed in the exam. The adopted qualitative approach is based on documentary analysis of ENEM exams applied between 2018 and 2023, with emphasis on identifying thematic and conceptual patterns present in the Physics questions. The study examines the frequency with which specific BNCC skills are addressed in the exam, as well as how physics content is presented. The results indicate a partial correlation between the exam and the curricular guidelines, highlighting competencies related to the interpretation of phenomena and the resolution of contextualized problems. However, some skills outlined in the BNCC are underrepresented, suggesting the need for greater alignment between educational policies and assessment instruments. It is concluded that ENEM plays a relevant role in consolidating curricular guidelines, but still presents gaps regarding the comprehensiveness of the established skills, reinforcing the importance of adjustments in the test design process to ensure a more representative assessment of the competencies set forth in the national curriculum.

Keywords: Curriculum, Assessment, Science Education, Competencies

1. INTRODUÇÃO

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) consolidou-se como um dos principais instrumentos de avaliação da Educação Básica no Brasil, influenciando tanto o acesso ao ensino superior quanto as práticas pedagógicas nas escolas. Nesse contexto, compreender como as questões do exame se relacionam com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (Brasil, 2017), é fundamental para avaliar sua coerência com as diretrizes educacionais e sua efetividade na mensuração das aprendizagens esperadas.

Este estudo tem como objetivo analisar a correspondência entre as questões de Física do ENEM e as habilidades previstas na BNCC, identificando quais competências são mais frequentemente avaliadas e de que forma os conteúdos abordados refletem as diretrizes curriculares. Além disso, busca-se identificar lacunas nessa relação, apontando possíveis descompassos entre a avaliação externa e as expectativas de aprendizagem do Ensino Médio.

A relevância desta investigação reside na necessidade de alinhar as avaliações nacionais às diretrizes curriculares, garantindo que os estudantes sejam preparados de forma adequada para os desafios acadêmicos e profissionais. Ao compreender a distribuição dos conteúdos de Física no exame, espera-se oferecer subsídios a professores e gestores educacionais na elaboração de estratégias de ensino mais eficazes e compatíveis com as exigências do ENEM.

A questão central que orienta esta pesquisa é: em que medida as questões de Física do ENEM, entre 2018 e 2023, estão alinhadas com as habilidades previstas na BNCC? Para respondê-la, foi realizada uma revisão narrativa e uma análise qualitativa das provas, com o intuito de investigar a frequência e a distribuição dos temas em

relação às habilidades estabelecidas pelo documento curricular. Estudos anteriores, como os de Marcom e Kleine (2020) e Silva e Souza (2020), destacam “a importância de examinar essa relação para compreender a efetividade do ENEM como um instrumento de avaliação das aprendizagens e competências previstas”.

Os resultados desta pesquisa poderão contribuir para o aprimoramento das práticas pedagógicas e para o desenvolvimento de políticas educacionais mais coerentes com as necessidades do Ensino Médio, promovendo um ensino de Física mais alinhado às diretrizes curriculares e às demandas avaliativas nacionais.

2. ASPECTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS

O currículo escolar orienta o que deve ser ensinado em uma escola ou rede de ensino, englobando desde os planos de aula até a visão política e social da comunidade. Sua construção vai além da simples organização de conteúdos, pois envolve diversos fatores, tais como:

- As teorias que fundamentam o conhecimento escolar e sua aplicação na prática pedagógica;
- As disputas culturais entre diferentes grupos, que refletem negociações entre perspectivas diversas;
- A seleção de conteúdos, influenciada por relações de poder que determinam o que será ensinado ou deixado de lado.

Dessa forma, o currículo não se limita a um conjunto de disciplinas, mas reflete concepções educacionais, dinâmicas culturais e decisões políticas envolvidas na educação. A BNCC estrutura a área de Ciências da Natureza de forma integrada, contemplando os componentes curriculares de Física, Química e Biologia sob uma lógica de competências e habilidades comuns. No entanto, a abordagem integrada não elimina a necessidade de reconhecer especificidades conceituais de cada componente, como no caso da Física, cujos objetos de conhecimento exigem articulações próprias com fenômenos naturais e modelos teóricos. Como observa Sacristán (2000), a organização curricular não pode negligenciar a estrutura epistemológica das disciplinas, sob pena de comprometer a formação conceitual dos estudantes.

De acordo com o documento do Ministério da Educação (MEC), “a construção curricular incorpora discussões sobre o conhecimento escolar, os métodos pedagógicos e as interações sociais que moldam o ensino e a aprendizagem” (Brasil, 2017).

Nos debates contemporâneos, tem-se ressaltado o impacto das relações de poder na escolha dos conteúdos. Assim, garantir propostas curriculares que promovam inclusão, diversidade e equidade torna-se essencial. No Brasil, a BNCC estabelece as diretrizes fundamentais e os direitos de aprendizagem para toda a Educação Básica, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. Seu propósito é assegurar uma formação integral e de qualidade, organizando competências, habilidades e conteúdos que garantam uma educação equitativa para todos os estudantes.

A elaboração da BNCC teve início em 2015, contando com a participação de especialistas e uma ampla consulta pública, que reuniu mais de 12 milhões de contribuições, principalmente de professores. Após essa etapa, o MEC encaminhou o documento ao Conselho Nacional de Educação (CNE), que promoveu audiências públicas e revisões. Em 2017, foram aprovadas as diretrizes para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, seguidas pelo Ensino Médio em 2018. Com sua implementação prevista para ser concluída até 2020, a BNCC passou a orientar a aplicação das dez competências gerais, desafiando redes de ensino a adaptarem suas práticas e políticas educacionais.

A seleção das habilidades específicas para o componente curricular de Física requer atenção tanto aos objetos de conhecimento quanto às competências gerais da BNCC. Segundo Apple (2005), currículos nacionais tendem a promover uma padronização de saberes, o que pode limitar o desenvolvimento pleno das disciplinas mais abstratas, como a Física. Assim, é fundamental mapear como os objetos conceituais (ex: movimento, energia, eletricidade) se conectam com habilidades de ordem mais ampla (como resolução de problemas, argumentação e modelagem). Isso garante coerência entre a matriz curricular, a prática pedagógica e os instrumentos avaliativos, como o ENEM.

Para garantir uma análise alinhada aos princípios da pesquisa qualitativa, o estudo adota a abordagem da análise documental, compreendida como um método capaz de evidenciar regularidades em fontes institucionais, como as provas do ENEM. Segundo Bardin (2011), a análise de conteúdo permite “a decomposição de um corpus documental em categorias significativas que favoreçam a interpretação”. Dessa forma, as questões foram categorizadas conforme habilidades e objetos de conhecimento da BNCC, buscando compreender não apenas a frequência de ocorrência, mas também a coerência entre os itens e os objetivos educacionais normativos.

Dentre as habilidades indicadas na BNCC para as competências, a seguir, no Quadro 1, serão apresentadas aquelas, que no entender da autora, consideradas do campo de conhecimento de Física

Quadro 1. Habilidades da BNCC relacionadas ao componente curricular de Física

CÓDIGO	HABILIDADE BNCC
EM13CNT101 (Competência 1)	Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas.
EM13CNT102 (Competência 1)	Realizar previsões, avaliar intervenções e/ou construir protótipos de sistemas térmicos que visem à sustentabilidade, considerando sua composição e os efeitos das variáveis termodinâmicas sobre seu funcionamento, considerando também o uso de tecnologias digitais que auxiliem no cálculo de estimativas e no apoio à construção dos protótipos.

EM13CNT103 (Competência 1)	Utilizar o conhecimento sobre as radiações e suas origens para avaliar as potencialidades e os riscos de sua aplicação em equipamentos de uso cotidiano, na saúde, no ambiente, na indústria, na agricultura e na geração de energia elétrica.
EM13CNT106 (Competência 1)	Avaliar, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, tecnologias e possíveis soluções para as demandas que envolvem a geração, o transporte, a distribuição e o consumo de energia elétrica, considerando a disponibilidade de recursos, a eficiência energética, a relação custo/benefício, as características geográficas e ambientais, a produção de resíduos e os impactos socioambientais e culturais.
EM13CNT107 (Competência 1)	Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de geradores, motores elétricos e seus componentes, bobinas, transformadores, pilhas, baterias e dispositivos eletrônicos, com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos - com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais -, para propor ações que visem a sustentabilidade.
EM13CNT201 (Competência 2)	Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da Vida, da Terra e do Universo com as teorias científicas aceitas atualmente.
EM13CNT204 (Competência 2)	Elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos de objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo com base na análise das interações gravitacionais, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).
EM13CNT205 (Competência 2)	Interpretar resultados e realizar previsões sobre atividades experimentais, fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas noções de probabilidade e incerteza, reconhecendo os limites explicativos das ciências.
EM13CNT206 (Competência 2)	Analisar a evolução estelar associando-a aos modelos de origem e distribuição dos elementos químicos no Universo, compreendendo suas relações com as condições necessárias ao surgimento de sistemas solares e planetários, suas estruturas e composições e as possibilidades de existência de vida, utilizando representações e simulações, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).
EM13CNT301 (Competência 3)	Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica.

EM13CNT302 (Competência 3)	Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, resultados de análises, pesquisas e/ou experimentos, elaborando e/ou interpretando textos, gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de classificação e equações, por meio de diferentes linguagens, mídias, tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), de modo a participar e/ou promover debates em torno de temas científicos e/ou tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental.
EM13CNT303 (Competência 3)	Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos e/ou tabelas, a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações.
EM13CNT304 (Competência 3)	Investigar e discutir o uso indevido de conhecimentos das Ciências da Natureza na justificativa de processos de discriminação, segregação e privação de direitos individuais e coletivos, em diferentes contextos sociais e históricos, para promover a equidade e o respeito à diversidade.
EM13CNT305 (Competência 3)	Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos e/ou tabelas, a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações.
EM13CNT306 (Competência 3)	Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando conhecimentos das Ciências da Natureza, para justificar o uso de equipamentos e recursos, bem como comportamentos de segurança, visando à integridade física, individual e coletiva, e socioambiental, podendo fazer uso de dispositivos e aplicativos digitais que viabilizem a estruturação de simulações de tais riscos.
EM13CNT307 (Competência 3)	Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a adequação de seu uso em diferentes aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas ou tecnológicas) e/ ou propor soluções seguras e sustentáveis considerando seu contexto local e cotidiano.
EM13CNT308 (Competência 3)	Investigar e analisar o funcionamento de equipamentos elétricos e/ou eletrônicos e sistemas de automação para compreender as tecnologias contemporâneas e avaliar seus impactos sociais, culturais e ambientais.
EM13CNT309 (Competência 3)	Analisar questões socioambientais, políticas e econômicas relativas à dependência do mundo atual em relação aos recursos não renováveis e discutir a necessidade de introdução de alternativas e novas tecnologias energéticas e de materiais, comparando diferentes tipos de motores e processos de produção de novos materiais.

Fonte: MEC¹

A seleção das habilidades foi realizada com base em uma análise criteriosa dos conteúdos e objetos de conhecimento relacionados. O objetivo principal foi destacar aquelas que apresentam maior relação com os conceitos centrais da Física, garantindo que a investigação estivesse alinhada com os princípios fundamentais da disciplina. A relação completa das habilidades associadas a cada competência pode ser acessada e baixada diretamente no site do MEC.

O ENEM³, organizado pelo INEP, é aplicado anualmente e é composto por quatro provas objetivas e uma redação. No primeiro domingo, são avaliadas as áreas de Ciências Humanas, Linguagens e Redação, com um tempo total de 5 horas e 30 minutos. No segundo dia, os estudantes realizam as provas de Ciências da Natureza e Matemática, com duração de 5 horas. As questões são de múltipla escolha e frequentemente apresentam textos e elementos gráficos que exigem interpretação.

Este estudo adotou uma abordagem qualitativa, de natureza teórica e fundamentada em revisão bibliográfica, seguindo o modelo de revisão narrativa (Gil, 1993; Lüdke; André, 2005). O propósito foi mapear e identificar as principais temáticas de Física exploradas nas provas do ENEM ao longo dos anos, analisando suas tendências e recorrências.

Embora a pesquisa adote uma abordagem qualitativa, o uso de procedimentos quantitativos, como a contagem de frequências e a categorização por temas, é uma estratégia metodológica válida para organização e interpretação dos dados. Segundo Bardin (2011), a análise de conteúdo permite a “quantificação das ocorrências de categorias em um corpus textual, sem perder o vínculo com a interpretação qualitativa dos sentidos”. Nessa perspectiva, as frequências observadas das habilidades e áreas temáticas nas provas do ENEM não têm por objetivo generalizar estatisticamente, mas sim indicar padrões que favoreçam a compreensão crítica do alinhamento entre o exame e a BNCC.

De acordo com Minayo (2009), a utilização de elementos quantitativos na pesquisa qualitativa é admissível e até desejável quando contribui para a sistematização e organização de informações complexas. A autora destaca que a quantificação pode “dar visibilidade a regularidades”, desde que o foco interpretativo não se perca. Assim, a categorização das habilidades da BNCC e sua frequência nas questões de Física do ENEM constituem uma tipagem descritiva, cuja função é evidenciar recorrências e ausências no processo avaliativo, sem reduzir a análise a uma leitura estatística convencional.

Com o intuito de classificar e caracterizar os objetos de conhecimento das áreas temáticas da Física, foi elaborado o Quadro 2, apresentado a seguir. Os objetos de conhecimento foram retirados das próprias habilidades da BNCC e de questões do ENEM. Os conteúdos semelhantes foram agrupados em diferentes áreas temáticas da Física, intituladas pelos próprios autores dos documentos e publicações.

Quadro 2. Áreas temáticas e seus respectivos objetos de conhecimento

ÁREA TEMÁTICA	OBJETOS DE CONHECIMENTO
Astronomia	Observações astronômicas; telescópios; Teoria da Relatividade Geral; raios cósmicos e órbitas relativistas.
Eletromagnetismo	Elétrica (densidade linear de carga; eletricidade; eletrodinâmica; bobina de Tesla; circuito elétrico; associação em série e paralelo; geradores; e motores elétricos); Magnetismo (interação magnética entre ímãs); Indução eletromagnética; motores elétricos; emissão de ondas eletromagnéticas; lei de Faraday; ressonância; princípio de funcionamento dos rádios; movimento de magnetos em tubos; geradores elétricos; Teoria Eletrofraca; corrente contínua; polaridade magnética e dínamo de bicicleta.
Geral	Comunicação científica; tópicos contextualizados e história da ciência.
Mecânica	Hidrostática (superfície de líquidos, flutuação dos corpos e empuxo); centro de gravidade; movimento; conservação de energia mecânica; queda livre; cinemática; referenciais inerciais; pressão interna; Lei da Inércia; pêndulo; força de atrito; Leis de Newton; força de arrasto; plano inclinado; aerodinâmica e velocidade instantânea.
Moderna	Física quântica; aceleradores e detectores de partículas; efeito fotoelétrico; radiação; física de partículas; nanopartículas magnéticas e física nuclear.
Ondulatória	Instrumentos musicais e oscilações.
Óptica	Óptica geométrica; cores; lentes; visão humana; Lei de Malus
Termodinâmica	Efeito estufa; Primeira Lei da Termodinâmica; Segunda Lei da Termodinâmica; calor; termometria e coeficiente de dilatação linear.

Fonte: autoria própria

O Quadro 2 foi validado em três eventos acadêmicos: VIII CBE⁴ e XXVI SNEF⁵, onde foi utilizado como referência em diferentes trabalhos. Dessa forma, sua estrutura foi analisada por especialistas e aprovada por profissionais da área.

Os objetos de conhecimento foram agrupados por proximidade conceitual e relevância no ensino, garantindo uma visão estruturada dos temas. Embora outros possam se relacionar às áreas temáticas, não foram mencionados nos documentos. A análise abrangeu as provas do ENEM de 2018 a 2023, desde a implementação da BNCC até a edição mais recente disponível.

4 Título do trabalho: “A pesquisa acadêmica e o Enem como objetos de revisão narrativa no ensino de física”. Disponível em:

<https://www.even3.com.br/anais/viii-congresso-brasileiro-de-educacao-441033/>

5 Título do trabalho: “Análise das temáticas de física no Enem: Alinhamento Curricular e Produção Científica”. Sem divulgação dos anais, até o momento da escrita.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Essa seção é destinada aos resultados e discussões. Abaixo, na Tabela 1 se apresenta a quantidade de questões de física em cada prova do ENEM:

Tabela 1. Quantidade de questões por edição

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	TOTAL
Questões	15	13	15	16	13	15	87

Fonte: autoria própria

Foram examinadas 87 questões de Física do ENEM entre 2018 e 2023, sendo o ano de 2020 aquele com maior número de ocorrências. Cada questão foi categorizada conforme uma área temática previamente definida.

Esta parte do estudo teve como objetivo identificar os temas recorrentes nas provas do ENEM, em consonância com pesquisas já realizadas (Marcom; Kleine, 2020; Silva; Souza, 2020).

Observa-se, ao longo dos anos, uma redução no nível de dificuldade das questões, influenciada, em parte, pelos impactos da pandemia sobre a educação. Durante esse período, muitos estudantes enfrentaram desafios significativos no processo de aprendizagem, o que levou à adequação das avaliações a essa nova realidade.

As questões analisadas refletem a tendência do ENEM em manter certos padrões estruturais, frequentemente reutilizando habilidades similares com variações na formulação. Esse padrão revela uma abordagem que prioriza o reconhecimento de conceitos fundamentais em detrimento do aprofundamento conceitual. Observa-se os exemplos a seguir:

Exemplo 1. Retirado do caderno de 2018⁶

A figura representa um prisma óptico, constituído de um material transparente, cujo índice de refração é crescente com a frequência da luz que sobre ele incide. Um feixe luminoso, composto por luzes vermelha, azul e verde, incide na face A, emerge na face B e, após ser refletido por um espelho, incide num filme para fotografia colorida, revelando três pontos.

Observando os pontos luminosos revelados no filme, de baixo para cima, constata-se as seguintes cores:

- Vermelha, verde, azul.
- Verde, vermelha, azul.
- Azul, verde, vermelha.
- Verde, azul, vermelha.
- Azul, vermelha, verde.

Fonte: ENEM 2018

Para responder à questão sobre o prisma óptico, os estudantes devem compreender que a luz sofre dispersão devido ao índice de refração crescente com a frequência. A luz azul, de maior frequência, é mais desviada que a vermelha. Após a reflexão em um espelho, as cores se distribuem no filme fotográfico conforme a dispersão, com o vermelho mais próximo da origem e o azul mais distante.

A seguir está sendo apresentado um exemplo de uma questão sobre óptica da edição de 2021:

Exemplo 2. Retirado do caderno de 2021⁷

6 Disponível em: https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2018/2DIA_05_AMARELO_BAIXA.pdf

7 Disponível em: https://download.inep.gov.br/enem/provas_e_gabaritos/2021_PV_impreso_D2_CD5.

No outono, as folhas das árvores mudam de cor, de verde para tons de amarelo, castanho, laranja e vermelho. A cor verde das folhas deve-se ao pigmento clorofila. Nas plantas de folhas caducas, a produção de clorofila diminuiu e o tom verde desvanece, permitindo assim que outros pigmentos, como caroteno, de coloração amarelo-alaranjado, e a antocianina, de tons avermelhados, passem a dominar a tonalidade das folhas. A coloração observada se dá em função da interação desses pigmentos com a radiação solar.

Conforme apresentado no espectro de absorção, as moléculas de clorofila absorvem a radiação solar nas regiões do azul e do vermelho, assim a luz refletida pelas folhas tem a falta desses dois tons e as vemos na cor verde. Já as antocianinas absorvem a luz desde o azul até o verde. Nesse caso, a luz refletida pelas folhas que contém antocianinas aparece conforme as cores complementares, ou seja, vermelho-alaranjado.

Disponível em: <https://vidauniversoydemas.wordpress.com>. Acesso em: 6 dez. 2017 (adaptado).

Em qual faixa do espectro visível os carotenos absorvem majoritariamente?

- Entre o violeta e o azul.
- Entre o azul e o verde.
- Entre o verde e o amarelo.
- Entre o amarelo e o laranja.
- Entre o laranja e o vermelho

Fonte: ENEM 2021

Os estudantes devem analisar a tabela do espectro de absorção para identificar as cores absorvidas e refletidas pela clorofila. Comparando os comprimentos de onda, determinam que a luz verde é refletida, permitindo a escolha da opção correta.

Para último exemplo de comparação, será apresentado um exemplo da edição de 2023:

Exemplo 3. Retirado do caderno de 2023⁸

[pdf](#)

8

Disponível em: https://download.inep.gov.br/enem/provas_e_gabaritos/2021_PV_impreso_D2_CD5.

Informações digitais - dados - são gravados em discos ópticos, como CD e DVD, na forma de cavidades microscópicas. A gravação e a leitura óptica dessas informações são realizadas por um laser (fonte de luz monocromática). Quanto menores as dimensões dessas cavidades, mais dados são armazenados na mesma área do disco. O fator limitante para a leitura de dados é o espalhamento da luz pelo efeito de difração, fenômeno que ocorre quando a luz atravessa um obstáculo com dimensões da ordem de seu comprimento de onda. Essa limitação motivou o desenvolvimento de lasers com emissão em menores comprimentos de onda, possibilitando armazenar e ler dados em cavidades cada vez menores.

Em qual região espectral se situa o comprimento de onda do laser que otimiza o armazenamento e a leitura de dados em discos de uma mesma área?

- a) Violeta.
- b) Azul.
- c) Verde.
- d) Vermelho.
- e) Infravermelho.

Fonte: ENEM 2023

Os alunos devem compreender que lasers com comprimentos de onda menores, como o violeta, melhoram a resolução em discos ópticos, pois reduzem os efeitos da difração, permitindo a leitura e o armazenamento em cavidades menores.

O nível de exigência das questões do ENEM tem diminuído, priorizando a avaliação de habilidades gerais e abordando uma variedade de conteúdos em uma única questão. Em vez de aprofundar conceitos específicos, as questões se tornaram mais amplas e menos complexas. Apesar disso, muitas questões repetem a mesma habilidade avaliada, variando apenas a formulação, o que reforça a compreensão de conceitos fundamentais.

A seguir serão apresentados três exemplos de um mesmo conteúdo, de uma mesma área, porém em diferentes edições:

Exemplo 4. Retirado do caderno de 2020⁹

Os fones de ouvido tradicionais transmitem a música diretamente para os nossos ouvidos. Já os modelos dotados de tecnologia redutora de ruído - Cancelamento de Ruído (CR) - além de transmitirem música, também reduzem todo ruído inconsistente à nossa volta, como o barulho de turbinas de avião e aspiradores de pó. Os fones de ouvido CR não reduzem realmente barulhos irregulares como discursos e choros de

[pdf](#)

bebês. Mesmo assim, a supressão do ronco das turbinas do avião contribui para reduzir a “fadiga do ruído”, um cansaço persistente provocado pela exposição a um barulho alto por horas a fio. Esses aparelhos também permitem que nós ouçamos músicas ou assistimos a vídeos no trem ou no avião a um volume muito menor (e mais seguro).

A tecnologia redutora de ruído CR utilizada na produção de fones de ouvido baseia-se em qual fenômeno ondulatório?

- a) Absorção.
- b) Interferência.
- c) Polarização.
- d) Reflexão.
- e) Difração.

Fonte: ENEM 2020

A questão aborda o cancelamento ativo de ruído em fones de ouvido, que utiliza interferência sonora para reduzir sons indesejados. O sistema gera ondas opostas ao ruído, anulando-o por meio do fenômeno da interferência.

Exemplo 5. Retirado do caderno de 2023

Em 2002, um mecânico da cidade mineira de Uberaba (MG) teve uma ideia para economizar o consumo de energia elétrica e iluminar a própria casa num dia de sol. Para isso, ele utilizou garrafas plásticas PET com água e cloro, conforme ilustram as figuras. Cada garrafa foi fixada ao telhado de sua casa em um buraco com diâmetro igual ao da garrafa, muito maior que o comprimento de onda da luz. Nos últimos dois anos, sua ideia já alcançou diversas partes do mundo e deve atingir a marca de 1 milhão de casas utilizando a “luz engarrafada”.

Que fenômeno óptico explica o funcionamento da “luz engarrafada”?

- a) Difração.
- b) Absorção.
- c) Polarização.
- d) Reflexão.
- e) Refração.

ZOBEL, G. Brasileiro inventor de "luz engarrafada" tem ideia espalhada pelo mundo. Disponível em: www.bbc.com. Acesso em: 23 jun. 2022 (adaptado).

Fonte: ENEM 2022

A questão aborda a "luz engarrafada", uma técnica de iluminação baseada na refração da luz, que ao atravessar a água nas garrafas, muda de direção e ilumina o ambiente interno.

Exemplo 6. Retirado do caderno de 2023

A maioria das pessoas fica com a visão embaçada ao abrir os olhos debaixo d'água. Mas há uma exceção: o povo moken, que habita a costa da Tailândia. Essa característica se deve principalmente à adaptabilidade do olho e à plasticidade do cérebro, o que significa que você também, com algum treinamento, poderia enxergar relativamente bem debaixo d'água. Estudos mostraram que as pupilas de olhos de indivíduos moken sofrem redução significativa debaixo d'água, o que faz com que os raios luminosos incidem quase paralelamente ao eixo óptico da pupila.

GISLÉN, A. et al. Visual Training Improves Underwater Vision in Children. *Vision Research*, n. 46, 2006 (adaptado).

A acuidade visual associada à redução das pupilas é fisicamente explicada pela diminuição

- a) da intensidade luminosa incidente na retina.
- b) da difração dos feixes luminosos que atravessam a pupila.
- c) da intensidade dos feixes luminosos em uma direção por polarização.
- d) do desvio dos feixes luminosos refratados no interior do olho.
- e) das reflexões dos feixes luminosos no interior do olho.

Fonte: ENEM 2019

A questão trata da acuidade visual subaquática, explicando como a redução das pupilas melhora a visão ao diminuir a aberração óptica e aumentar a profundidade de campo, reduzindo a dispersão da luz e aumentando a clareza visual.

As três questões exploram fenômenos ópticos em diferentes contextos, como cancelamento de ruído, iluminação com garrafas PET e adaptação visual subaquática. Todas seguem um padrão, pedindo que os alunos identifiquem o fenômeno óptico envolvido. Esse formato, comum no ENEM, avalia a aplicação dos conceitos de óptica em situações cotidianas, refletindo a tendência de manter o nível de cobrança e repetir problemáticas em diferentes edições e conteúdos de física.

O ENEM, como avaliador das habilidades da BNCC, aborda conteúdos de Física em diversas áreas temáticas. Entre 2018 e 2024, foram identificadas 92 questões, categorizadas conforme essas áreas. A Tabela 2 apresenta a distribuição anual das questões por tema.

Tabela 2. Quantidade de questões por áreas temáticas de Física incidentes nas provas do ENEM no período de 2018 a 2024

ÁREA TEMÁTICA	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	TOTAL
Astronomia	0	0	1	1	0	0	0	2
Eletromagnetismo	4	4	6	5	5	4	4	32
Geral	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecânica	4	4	4	3	4	6	6	31
Moderna	1	0	0	0	1	0	0	2
Ondulatória	2	3	1	2	2	0	2	12
Óptica	2	1	2	1	1	3	2	12
Termodinâmica	4	2	1	3	4	2	1	17
TOTAL	17	14	15	15	17	15	15	108

Fonte: autoria própria

A análise da Tabela 2 mostra a distribuição de 108 questões de Física no ENEM entre 2018 e 2024. Eletromagnetismo (32) e Mecânica (31) são os temas mais frequentes, destacando sua aplicabilidade. Astronomia e Física Moderna, com apenas 2 questões cada, aparecem esporadicamente. Termodinâmica e Ondulatória apresentam variações na frequência, sugerindo alternância no foco temático.

A revisão narrativa indica que o ENEM mantém um padrão, abordando os mesmos

conteúdos com diferentes formulações. O objetivo foi analisar a relação entre as questões e as habilidades esperadas, considerando as respostas esperadas dos alunos. Ou seja, foi feita uma interpretação das questões e em seguida, relacionada às habilidades da BNCC, como apresenta a Tabela 3:

Tabela 3. Incidência das habilidades derivadas da BNCC em edições do ENEM (2018-2024)

EM13CNT	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	TOTAL
101	8	5	3	2	3	3	7	31
102			1					1
103			1					1
106		1	1					2
202			1					1
205		3						3
301	4	13	4	5	4	1	4	35
303	1							1
308	2	1	2			1		6
TOTAL	14	23	13	7	7	5	11	80
NENHUMA	10	2	4	9	11	10	5	51

Fonte: autoria própria

A análise das 108 questões de Física do ENEM (2018-2023) mostrou que 48% não se relacionam com nenhuma habilidade da BNCC. Foram identificadas 81 ocorrências de questões vinculadas às habilidades, sendo mais frequentes nas edições recentes. A habilidade EM13CNT301 apareceu com destaque, mas não é exclusiva da Física. No total, apenas 19 das 167 habilidades analisadas (18%) foram associadas às questões do exame.

Os dados revelam que a habilidade EM13CNT301 aparece com maior frequência nas provas analisadas. Contudo, trata-se de uma habilidade interdisciplinar e não exclusiva da Física, o que indica um possível desvio de foco ao considerar a coerência entre avaliação e currículo específico.

Além disso, temas como Eletromagnetismo e Mecânica lideram a distribuição temática, enquanto áreas como Astronomia e Física Moderna são escassamente representadas. Tal assimetria pode indicar lacunas curriculares no processo de elaboração das avaliações.

A partir da homologação da BNCC, os estados brasileiros foram incumbidos de elaborar seus currículos locais, respeitando suas especificidades regionais, mas mantendo alinhamento com as diretrizes nacionais. Contudo, a implementação prática desses currículos apresenta variações substanciais em termos de estrutura, detalhamento e ênfase nos conteúdos. Um exame comparativo entre os currículos de São Paulo, Ceará e Rio Grande do Sul evidencia diferentes abordagens para o componente curricular de Física, o que pode impactar diretamente a preparação dos estudantes para o ENEM.

O currículo paulista, por exemplo, enfatiza competências investigativas e práticas experimentais desde o início do Ensino Médio, o que dialoga com algumas competências da BNCC, mas nem sempre é refletido nas questões do ENEM, que mantêm um caráter predominantemente teórico. Já o currículo do Ceará adota uma abordagem mais conteudista e tradicional, com foco em leis e fórmulas, o que se aproxima da lógica das questões mais clássicas de Mecânica e Eletricidade. Por outro lado, o currículo do Rio Grande do Sul propõe uma articulação interdisciplinar com tecnologias e atualidades, priorizando contextos sociocientíficos – abordagem pouco presente nas avaliações analisadas. Tais diferenças sugerem que o ENEM, ao adotar uma matriz nacional única, pode não contemplar igualmente os perfis formativos diversos promovidos pelos estados.

Essas discrepâncias entre os currículos estaduais e os temas efetivamente cobrados no ENEM reforçam a existência de uma heterogeneidade curricular no país, que afeta diretamente o princípio da equidade na avaliação em larga escala. Como apontam autores como Goodson (2007) e Sacristán (2000), currículos são construções sociais e políticas que refletem escolhas de mundo. Portanto, ao centralizar a avaliação em uma matriz nacional padronizada, o ENEM pode acentuar desigualdades, especialmente em estados onde a formação oferecida diverge dos padrões privilegiados nas provas. Essa constatação evidencia a necessidade de maior articulação entre as políticas curriculares estaduais e os instrumentos de avaliação nacionais.

Embora o ENEM desempenhe um papel central como política de avaliação em larga escala, sua estrutura padronizada, focada majoritariamente em resultados quantitativos, limita seu potencial como instrumento diagnóstico e formativo. Como afirma Hoffmann (2001), avaliações formativas devem ser orientadas por um olhar processual, capaz de retroalimentar o processo de ensino-aprendizagem. No entanto, a lógica classificatória do ENEM tende a privilegiar a mensuração de desempenho final, em detrimento da análise de trajetórias e dificuldades individuais dos estudantes.

A BNCC valoriza uma concepção de avaliação como parte integrante da prática pedagógica, com ênfase na construção de competências e na mediação da aprendizagem. Conforme destaca Luckesi (2011), a avaliação diagnóstica tem como finalidade “detectar, compreender e superar dificuldades”, atuando como aliada do processo formativo. Nesse sentido, a distância entre os objetivos propostos pela BNCC e a lógica de avaliação sumativa do ENEM revela a necessidade de repensar os instrumentos de avaliação nacional para que cumpram, de fato, uma função pedagógica transformadora.

Apesar de suas limitações, o ENEM pode ser compreendido como uma ferramenta potencial de diagnóstico coletivo, ao oferecer um retrato das aprendizagens consolidadas ao final da Educação Básica. Quando interpretados de forma crítica, os resultados do exame podem subsidiar políticas públicas, ajustes curriculares e formação docente. No entanto, para que essa função formativa seja efetiva, é preciso que os dados sejam devolvidos às escolas e utilizados de maneira pedagógica, e não apenas estatística ou classificatória.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente análise das questões de Física do ENEM entre 2018 e 2024 revelou padrões significativos na distribuição dos conteúdos e na correspondência com as habilidades previstas na BNCC. Observou-se que as questões frequentemente mantêm uma estrutura recorrente, com variações limitadas em sua abordagem temática e conceitual.

A maior incidência de questões nas áreas de Eletromagnetismo e Mecânica sugere uma valorização desses conteúdos em virtude de sua aplicabilidade cotidiana e tecnológica. Em contrapartida, temas como Astronomia e Física Moderna aparecem com baixa frequência, revelando um desequilíbrio na abrangência temática.

Outro aspecto relevante diz respeito à correlação com as habilidades da BNCC. Dos 108 itens analisados, 48% não apresentaram relação direta com as habilidades do documento, e apenas 18% das habilidades previstas foram efetivamente contempladas nas questões. Esses dados indicam a necessidade de maior alinhamento entre o exame e as diretrizes curriculares nacionais.

Além das limitações identificadas na correspondência entre as habilidades da BNCC e os conteúdos efetivamente avaliados no ENEM, esta pesquisa evidenciou discrepâncias significativas entre os currículos estaduais analisados e a matriz de avaliação nacional. A diversidade de abordagens curriculares – como a ênfase investigativa em São Paulo, a organização mais tradicional no Ceará e o viés interdisciplinar no Rio Grande do Sul – revela que o ENEM, ao seguir uma estrutura padronizada, pode não contemplar de forma equitativa os diferentes perfis formativos. Isso reforça a urgência de se pensar em uma maior articulação entre as políticas educacionais estaduais e os instrumentos nacionais de avaliação, de modo a garantir um processo mais justo, representativo e alinhado às realidades regionais do país.

Nesse contexto, também se destaca a necessidade de repensar a função avaliativa do ENEM. Embora seja uma ferramenta consolidada de seleção e monitoramento educacional, sua estrutura padronizada e classificatória limita seu potencial formativo. Avaliações formativas, segundo Hoffmann (2001), devem orientar-se por processos que favoreçam o aprendizado contínuo, com foco na mediação pedagógica. A BNCC, por sua vez, propõe uma avaliação integradora e reflexiva, articulada com as competências essenciais para o desenvolvimento pleno dos estudantes.

Portanto, para que o ENEM possa efetivamente cumprir uma função diagnóstica

e formativa, é necessário que seus resultados sejam utilizados não apenas como instrumento de mensuração, mas como base para a melhoria de práticas pedagógicas e políticas públicas. Isso exige uma devolutiva ativa dos dados às redes de ensino e uma leitura crítica dos resultados que vá além da classificação. Assim, promove-se uma cultura avaliativa comprometida com a equidade, a aprendizagem e a justiça educacional.

Dessa forma, o estudo aponta para a importância de se ampliar a diversidade temática das questões e de fortalecer a articulação entre o ENEM e a BNCC. Isso contribuiria para uma avaliação mais equitativa e representativa das competências previstas, além de favorecer práticas pedagógicas mais coerentes com os objetivos educacionais estabelecidos. Espera-se, com isso, fomentar discussões que levem ao aprimoramento das avaliações externas e à melhoria do ensino de Física na Educação Básica.

REFERÊNCIAS

- APPLE, M. W. **Ideologia e currículo**. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2005.
- BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. 1. ed. rev. e ampl. São Paulo: Edições 70, 2011.
- BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: Ministério da Educação, 2018.
- BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2017. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br>. Acesso em: 27 fev. 2025.
- BRASIL. Ministério da Educação. Currículo, conhecimento e cultura. Brasília: MEC, 2017.
- EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). Provas e Gabaritos. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/avaliacao-e-exames-educacionais/enem>.
- GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1993.
- GISLÉN, A. et al. Visual training improves underwater vision in children. **Vision Research**, v. 46, 2006.
- GOODSON, I. **Currículo, território de disputa**. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2007
- HOFFMANN, Jussara. **Avaliar para promover: as setas do caminho**. 5. ed. Porto Alegre: Mediação, 2001.
- LUCKESI, Cipriano Carlos. **Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições**. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2011.
- LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso de. **Pesquisa em educação: abordagens qualitativas**. São Paulo: EPU, 2005.
- MARCOM, R.; KLEINE, M. A relação entre a BNCC e as avaliações externas: uma análise das questões de Ciências da Natureza no ENEM. **Revista Brasileira de Educação**, v. 25, n. 1, p. 1-15, 2020.

MARCOM, R.; KLEINE, V. Análise das questões de Física no ENEM: uma abordagem temática e conceitual. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. XX, n. X, p. XX-XX, 2020.

MINAYO, M. C. de S. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 12. ed. São Paulo: Hucitec, 2009.

SACRISTÁN, J. G. **O currículo: uma reflexão sobre a prática**. 3. ed. Porto Alegre: Art-med, 2000.

SANTOS, P.; ALMEIDA, R. Análise curricular e avaliação: um estudo sobre a presença das competências da BNCC nas provas do ENEM. **Educação & Sociedade**, v. 42, n. 2, p. 78-95, 2021.

SILVA, A.; SOUZA, B. A estrutura das questões de Física no ENEM: um estudo sobre conteúdos e habilidades. **Caderno de Pesquisa em Ensino de Física**, v. XX, n. X, p. XX-XX, 2020.

SILVA, J.; SOUZA, L. A evolução das questões de Física no ENEM e sua relação com as habilidades da BNCC. **Revista de Ensino de Ciências e Matemática**, v. 14, n. 3, p. 45-60, 2020.